

ARKEOLOJİ-FOLKLOR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR KÖYÜN SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ: ÇANAKKALE-TEVFİKİYE KÖYÜ

Sociocultural Transformation of a Village in the Context of Archaeology-
Folklore Relationship: Çanakkale-Tevfikiye Village

Onur ŞAHADE*

ÖZ

Tevfikiye Köyü, 11. Troya Yerleşim Yeri olarak da bilinir, Troya Ören Yeri ile bitişik halde bulunan köy, 2018 Troya yılı kapsamında yapılan yatırımlar ile bir arkeo-köye dönüştürülmüştür. Bu yatırım süreci, 21 Kasım 2017 tarihinde Çanakkale Valiliği ve Opet arasında imzalanan protokol ile başlamış olup, üç yıl süreyle tamamlanması planlanmış ve hayata geçirilmiştir. 93 Harbi'nden sonra (1877-78) Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin göçü ile başlayan köyün kurulma süreci, 1928-30 yıllarında ve 1950-51 yıllarında yine balkanlardan gelen göçmenlerin köye yerleşmesi ile tamamlanmıştır. 93 Harbi'nden sonra köye yerleşen Bulgaristan göçmenleri evlerini Troya kazılarında getirdikleri taşlarla, geçimlerini ise araştırma ekibinin başında bulunan Schliemann'ın yanında çalışarak kazanmışlardır. Böylelikle köy halkı ile Troya'nın ilk etkileşimi oluşmuştur. Sonrasında Osman Korfmann'ın başında bulunduğu araştırma ekibi sayesinde Troya ile Tevfikiye Köyü etkileşimi artarak devam etmiştir. Köy halkı, balkanlardan ve öncesinden getirdikleri kültürlerini buradaki etkileşimle sürdürmüşlerdir. Köyün esas dönüşüm süreci, Opet yatırımlarından sonra başlamaktadır. 2018 yılındaki yatırımlardan sonra köy bir dönüşüm sürecine girmiş, evler, kahveler, köy meydanı, sokak isimleri (Troya 1, Troya 2) neredeyse her şey Troya antik kentine uygun bir şekilde restore edilmiş ve akabinde hem yerli, hem de yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmiştir. Turizm, bu dönüşümün yalnızca fiziksel boyutta kalmasının önüne geçmiş ve köy ister istemez bir sosyo-kültürel dönüşüm yaşamıştır. Bu sosyo-kültürel dönüşümün ele alınacağı çalışmada, kaynak kişi beyanlarından da hareketle, köyün arkeo-köy olma sürecindeki değişim/dönüşümü incelenecektir. Ayrıca Henrich Schlieman ve Osman Korfmann'ın ayrı zamanlarda başında buldukları araştırma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve köy halkının bu çalışmalardan etkileşimleri incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Folklor, arkeoloji, Tevfikiye, Troia, Çanakkale.

ABSTRACT

Tevfikiye Village, also known as the 11th Troy Settlement, adjacent to the Troy Ruins, has been transformed into an archaeo-village with the investments made

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: onur.sahade00@gmail.com. ORCID: 0009-0000-3340-8537. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522854>

within the scope of the 2018 Troy Year. This investment process started on November 21, 2017 with the protocol signed between the Governorship of Çanakkale and Opet, and was planned to be completed in three years. After the War of 93 (1877-78), the establishment of the village started with the immigration of immigrants from Bulgaria and was completed with the settlement of immigrants from the Balkans in 1928-30 and again in 1950-51. After the 93rd War, the Bulgarian immigrants who settled in the village built their houses with the stones they brought from the Troy excavations and earned their living by working for Schliemann, who was the head of the research team. This was the first interaction between the people of the village and Troy. Later, thanks to the research team led by Osman Korfmann, the interaction between Troy and Tevfikiye Village continued to increase. The people of the village maintained their culture they brought from the Balkans and before through the interaction here. The real transformation process of the village begins after the Opet investments. After the 2018 investments, the village underwent a transformation process; houses, cafes, the village square, street names (Troy 1, Troy 2), almost everything was restored in accordance with the ancient city of Troy and subsequently became a popular destination for both local and foreign tourists. Tourism has prevented this transformation from remaining only in the physical dimension and the village has inevitably experienced a socio-cultural transformation. In this study, which will address this socio-cultural transformation, the change/transformation of the village in the process of becoming an archaeo-village will be examined, based on the source person statements. In addition, the work carried out by the research teams led by Henrich Schlieman and Osman Korfmann at different times and the interaction of the village people with these studies will be examined.

Keywords: Folklore, archaeology, Tevfikiye, Troia, Çanakkale.

Giriş: Köyün Kısa Tarihi Üzerine

1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'ın Müslüman kasabalarından olan Servi Kasabası'ndan gelen göçmenler, Çıplak köyüne yerleştirildiler. O zaman bu iki köy henüz ayrılmamış, bugünkü Tevfikiye Köyü'nün bulunduğu arazi ile Çıplak Köyü tek bir köy halindeydi. Göçmenler bu bölgeye geldiklerinde Schliemann'ın Troya Ören Yeri'ndeki kazıları sürüyordu. Gelenlerin birçoğu Schliemann'ın yanında, yani kazılarda çalışarak geçimlerini sağladılar. Hatta bu kazılardan getirdikleri taşlarla evlerini inşa ettiler. "Troya - Tevfikiye ilişkisi organ nakline benziyor adeta. Hayat fonksiyonları biten Troya'dan alınan her taşa Tevfikiye'nin evlerinde can verilmiştir." (Polat ve İpek, 2018). Köy nüfusunun artması, köylüler ve

göçmenler arasında çıkan problemler Tevfikiye Köyü'nün kurulması sürecinin önünü açan başlıca sorunlar olmuştur. Bu sorunlardan sonra göçmenlerin Hisarlık Tepe'deki yerleşkeye geçmesi kararlaştırılmıştır. Daha sonrasında 1928-30'da ve 1950-51'de gelen yine Bulgaristan göçmenleri, Hisarlık Tepe'deki yerleşkeye yani Tevfikiye Köyü'ne yerleştirilmiştir ve böylelikle köyün kurulma süreci tamamlanmıştır.

Köyün isminin kökenlerine bakıldığında ise; Sultan 2. Abdulhamit'in çok sevdiği kardeşi Şehzade Burhanettin Efendi'nin genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından geride 2 yaşında yetim bir evlat bırakmasına dayanmaktadır. Şehzade Burhanettin Efendi'nin oğlu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi, amcası Sultan 2. Abdulhamit tarafından çok sevilmekteydi. Bu yüzden de Sultan, "Tevfik Efendi'yi yanına aldı, kendi öz çocuğu gibi büyüttü. İyi bir eğitim almasına ve yetişmesine destek oldu. Hatta çok sevdiği yeğenin ismini birkaç yerleşim yerine verdi." (URL-1). İşte onlardan birisi de Tevfikiye Köyü'dür.

Köy, kuruluşundan itibaren dolaylı olarak Troya ile organik bir bağ içerisindeydi. Evlerini hatta ibadethanelerini bile Troya kazılarında getirdikleri taşlarla yapmaları, geçimlerini Troya kazalarında çalışarak sağlamaları, araştırmacılarla birlikte yaşamaları ve Troya'nın mirasının üzerinde yaşamaları bu bağın güçlenmesini sağlamıştır. Tamamı Müslüman Türk halkından olarak 93 Harbi'nden sonra Çıplak'a gelip bir süre burada yaşayan ve sonrasında Tevfikiye Köyü'nün kurucu haneleri olan köylülerin, icmal defterlerinden anlaşıldığı kadarıyla 1516 yılında Bulgaristan'ın Servi Kasabası'na yerleşenler olduğu aktarılmaktadır (Polat ve İpek: 2018). Osmanlı'nın Türkleştirme politikaları mucibince büyük olasılıkla Anadolu'dan Bulgaristan coğrafyasına yerleştirilen bu kitle, neredeyse 4 yüzyıl sonra yine bir göç süreci yaşayarak bu kez de Çanakkale'ye, Troya Ören Yeri civarında iskân edilmişlerdir. Buraya yerleştikten sonra yolculukları bitmemiş, bu kez de 5000 sene öncesi ile sosyoekonomik ve sosyokültürel bir bağ kurmuşlardır. Dolayısıyla Tevfikiyelilerin yaşadığı göç süreçleri zaman zaman trajik hikayelere sebep olsa da günümüz kültürel dokularını oluşturmalarında büyük bir rol oynamıştır.

Günümüz Tevfikiyelileri bugün ise yine geçimlerini Troya üzerinden sağlamakta ve gelen turistlere hediyelik eşyalar satmaktadırlar. Köy halkı özellikle OPET yatırımlarından sonra Troya ile bağlarını sıkı sıkıya arttırmış, öncesinde küçük bir kısmının sahip olduğu Troya hakkındaki bilgiler

tüm köy halkı tarafından öğrenilmiřtir. Öyle ki bugün bir arařtırmacının dahi heykellere bakarak Troya kahramanlarını ve Antik Yunan Tanrılarını tanıması güçken herhangi bir hediyelik eřya dükkanındaki satıcı her birini birebir tanımaktadır.

1. Troya Kazıları

Henrich Schliemann, 1822 Almanya'da dünyaya gelmiřtir. Çanak-kale'deki Hisarlık arkeolojik alanını kazan ve Troya řehrini ortaya çıkaran kiřidir. Bu kazılarda, bugün "Priam Hazinesi" olarak bilinen hazineyi bulmuş ve 1873 yılında bu durumu duyurduktan sonra bulguları Avrupa'daki bilim çevrelerince çok ilgi görmüřtür. Heinrich Schliemann belki de en büyük řansı; kendisi bölgeye gelmeden yaklaşık 7 yıl önce, İngiliz arkeolog Frank Calvert'in, 1865 yılında kazı temizlięi ve arazi incelemesinde keřfettięi buluntuların Londra'daki bilim çevrelerince pek dikkate alınmamasıdır. Bu yüzden de Calvert çalıřmaları durdurmuş, çalıřmaların tamamlanması ve ilerletilmesi ancak Schliemann tarafından gerçekleřtirmiřtir. Sonrasında ise Schliemann'ın buluntularıyla beraber Calvert, Truva Antik Kenti'nin aydınlatılmasını saęlayacak arkeolojik kazıların öncüsü olarak tarihe geçmiřtir. Henrich Schliemann, amatör bir arkeolog olmasından dolayı Truva kentinin tarihi katmanlarını ortaya çıkarmak için kullandıęı yöntemlerle yapılara büyük derecede zarar vermiřtir. Dinamit kullanarak katmanları ortaya çıkarmaya çalıřan Schliemann, yapılarda büyük hasar oluřturmuřtur. Priom Hazinesi'ni karısının elbiselerinin arasında dięer buluntuları ise çeřitli yöntemlerle önce Atina'da bulunan konaęına sonrasında ise Almanya'ya kaçıran Schliemann'ın kaçırdıęı eserler, 2. Dünya Savařı'nda Rusya tarafından savař ganimeti olarak Moskova'ya götürülmüřtür. Türkiye'nin bu alanda yaptıęı çeřitli çalıřmalarla Troya Antik Kenti'nden çalınan tarihi eserlerin bir kısmı iade edilmiş olsa da büyük bir kısmı bugün dünyanın çeřitli ülkelerindeki büyük müzelerde sergilenmeye devam etmektedir.

Bölgede çalıřma gerçekleřtiren dięer bir önemli arařtırmacı ise Manfred Korfmann'dır. Tıpkı Schliemann gibi o da bir Alman'dır. Ölümünden kısa bir süre önce 2003 yılında Türk vatandaşlıęı alıp Müslüman olan Korfman, Tefikiye'liler tarafından oldukça sevilmektedir. Korfmann, Truva'nın antik Anadolu uygarlıęı olduęu üzerinde durarak, dünyanın Truva'ya bakıřını deęiřtirmeyi bařarmıřtır. Troya'nın, UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınması için yoğun çaba göstermiřtir. Korfmann dönemi

kazılarının Truva ve Tunç Çağı arkeolojisine en önemli katkısı Truva'da Tunç Çağı dönemine ait büyük bir aşağı kentin bulunmuş olmasıdır. Böylece tüm Tunç Çağı (MÖ 3000- 1300) boyunca Truva'nın savunma duvarları içinde kalan bölümünün yerleşmenin sadece küçük bir kısmını olduğu anlaşılmış, aşağı kentlikle birlikte aslında Troia'nın Tunç Çağı boyunca sürekli büyüyen bir yerleşme olduğu kanıtlanmıştır. Truva'da Tunç Çağı tabakalarında bulunan ilk yazılı belge, tunç bir mühür üzerindeki Luwi dilinde hiyeroglif yazıdır. Bu eser Korfmann'ın kazıları sırasında bulunmuştur. Ayrıca Tevfikiye Köyü meydanında bulunan sosyal yerin hemen önüne yerleştirdiği şaman ağacı ise epey dikkat çekici bir şekilde yıllardır orada durmaktadır.

2. Arkeo-Köye Dönüşüm Süreci

2018 Uluslararası Troya Yılında; tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim yeri olan Tevfikiye Köyü'nün fiziksel ve sosyal değişimini içeren projeler hayata geçirilmiştir. Çanakkale Valiliği ile 21 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile başlayan proje kapsamında Tevfikiye Köyü, Troya dönemini andıran atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleriyle birlikte bir arkeo-köye dönüştürülmüştür.

Tevfikiye Arkeo-köyü'nün, dünyaca ünlü İlyada destanı ile anılan ve ülkemizin sahip olduğu en önemli tarihi miraslardan biri olan Troya Antik Kenti'ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapılabileceği ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirilmesinin amaçlandığı projede, köyün bir yandan restorasyonu devam ederken diğer yandan da Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farklı branşlarda kurslar başlatılarak köyde sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin de amaçlandığı projede, gönüllülük esaslı ile çeşitli eğitimler verilmiştir. Böylece köye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmetin verebilmesini sağlayacak çalışmaların yanı sıra, bu turizmden köy halkının da faydalanabileceği bir yapı oluşturulmuştur. Proje kapsamında, köy halkının sosyo-ekonomik, demografik bilgileri derlenerek; Troya'ya ilişkin görüşleri, beklentileri, kurs talepleri ve destek verecekleri konularda görüşleri alınıp hayata geçirilmiştir. Bu sayede bugün köy halkının yadsınamayacak oranda büyük bir kısmı bu dönüşümün getirisi olarak turistik faaliyetler ekonomik gelir elde etmektedir (URL-2).

3. Arkeo-köy Dönüşümünün Sosyokültürel Etkileri

Sosyo-Ekonomik yapıların kültürün oluşumundaki rollerini Tefkiye Köyü üzerinden incelenecek olursa; köy halkının büyük bir kısmı özellikle 2018'den önce geçimini yalnızca çiftçilikten sağlamaktayken; küçük bir kısmı Troya Harabelerinin girişinde birkaç dükkânda hediyeelik eşya satarak ya da yaparak sağlıyordu. KK.2 bu durum hakkında: "Opet buraları yapmadan önce köyde bu kadar dükkân yoktu, biz erkekler tarlada sabbanda, hanımlar evde iş yaparlardı. Şimdi herkes bir iş tutturdu hiç yapmasa evde oturduğu yerde takı toka yapıyorlar aha bu dükkânlarda satılsın diye." Şekeline görüş belirtmiştir.

Opet'in yatırımlarına paralel olarak açılan halk eğitim merkezlerinde "pansiyonculuk, yabancı dil, hijyen, sağlık, takı yapma..." (KK.1) gibi eğitimler aldıktan sonra ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ile beraber köy turistik bir değer kazanmış, gelen ziyaretçiler ve köy halkı arasında ekonomik bir etkileşim oluşmuştur. Bu konu elbette ki bazı köy sakinlerinin muhafazakâr bakışıyla yadırgansa da genel itibarla taraftar toplamıştır. Nitekim: KK.1: "Karşı çıkanlar da oldu, 'bu turizm bize bir şey kazandırmayacak, gerek yok' diyenler de vardı, onların zaten tarlası sabanı vardı şimdi sadece tarlalarıyla ilgileniyorlar. Kocaları izin vermeyen kadınlarımız da oldu elbet ama sallamıyoruz onları sonuçta bu iş haneye bir katkı, yapıp satıyoruz." şeklinde görüş belirterek, ekonomik durumu iyi olanların bu dönüşüm sürecinde dışarda kalmayı tercih ettiğine ve bu işi özellikle de kadınların yürüttüğüne dikkat çekmiştir. Köyde işleri çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülecek olursa, köyün kadınlarının da ekonominin bir parçası haline gelmesi, kendi ekonomik özgürlüklerini ele alarak nispeten kısıtlı da olsa belirli bir gelir elde ettikleri yadsınamaz bir gerçektir. Akşama kadar köydeki ev işleriyle uğraşan kadınlar artık vakitlerini hediyeelik eşya satarak ya da yaparak kendilerine ait tezgahlarında ya da dükkânlarında geçirmekte. Yine ayrıca Troya Savaşı ve Troya Antik Kenti hakkında Kaynak Kişi 1'e bilgi birikimi sorulduğunda ise; "2018'den sonra öğrendik bu Troya kahramanlarını, Yunan Tanrılarını bir kısmını halk eğitimde anlattılar, bir kısmını da satış yaparken öğrendik." Şeklinde görüş belirtmiştir. Bu durum da gösteriyor ki; köyün dönüşüm süreci ekonomik temelli ama ekonominin temas ettiği her alanda çeşitli dönüşümler yaşanmaktadır. KK.1, halk eğitim merkezlerinden ziyade pratikle dil öğrenmeye

çalıştığını beyan ettikten sonra konuyu bir adım ileriye götürerek gelen turistler arasında sosyolojik bir eleştiride dahi bulunmaktadır: “Halk eğitim dil kursları açtı köyden bir sürü kişi de katıldı ama ben gitmedim burada pratik yaparak öğrenmek daha kolay, İngilizce, Bulgarca, Yunanca, Almanca kurslar verildi ama biz Almanları sevmiyoruz, burunları havada. Bizde 100 lira olan eşya, müzede 500 lira bizdekini ucuz diye almıyorlar gidip oradan alıyorlar halbuki müzeye de biz satıyoruz.” Yabancı milletlerin hayat anlayışlarını fark edecek ve onların içlerinde ayırım yapacak kadar etkileşim gerçekleştiği bu durumdan rahatlıkla anlaşılmaktadır:

“Oğlum Bilgisayar Mühendisi, kendi bölümünden iş bulamadı şimdi müzenin hediyelik eşya yerinin müdürü.” diyen KK.3, aslında bölge halkının hem kendi topraklarında kalarak hem de ne tahsil yapmış olursa olsun Tevfikiye’li olmanın getirdiği avantaj ile bu turistik yapı içerisinde kendine bir iş bulma ve bu yapının bir parçası olma avantajına sahiptir. Bu durum yine ekonomik etkileşimin bir ürünüdür. Hemen hemen her alanda bu dönüşümün etkilerini görmek mümkün, Öyle ki: “Kocam emekli öğretmen, bu yatırımları daha ileriye taşıyacak köye faydalı olacak fikirleri vardı, muhtar adayı oldu seçmediler, biz en son geldik ya, kocamın ailesi 51’de gelenlerden, çok kalabalık değildik diye kazanamadı kocam.” Şeklinde beyanda bulunan KK.1, bu turistik dönüşümün muhtar seçimlerinde dahi rol oynadığının gözlemlenmesine yardımcı olmuştur.

Başka bir konu ise, köyün turistik özelliklerinden faydalanarak oluşturulan uydurma memoratların ve anlatıların köy halkında bir karşılığının olmadığıdır. Bu durumdan bahseden KK.1: “Çeşme’den su içince kimsenin görüleceğine inanılmaz ayrıca o çeşmenin suyu kireçli, içmeyin yavrurum mide ağrısı çekersiniz.” İlaveten, “Antik Yunanlıların seslerini değil de aşağı köyde Çanakale Savaşı’ndan kalma 16 şehidimizin mezarı var orada hala onların savaş sesleri ya da İpek Yolu’ndan geçen develerin çan seslerinin duyulduğunu söylerler. Bizim köy pek dindar değildir öyle şeylere de inanmazlar zaten.” Şeklinde görüş beyan etmiştir. Yani kendi kültüründen çıkan bir anlatıyı rahatlıkla sahiplenirken, Troya’lılara bir kutsallık yüklemeyi reddetmektedir. Kültürel etkileşimin başka bir örneği olarak ise köy meydanında bulunan şaman ağacı KK.1’e sorulduğunda “Onu Korfmann koydurdu oraya, dilek ağacı deriz biz ona. Opet daha sonra düzenledi koydu yerine. Korfmann köyümüzü çok severdi, biz de onu çok severiz, çok katkısı oldu buraya ölmeden önce de Müslüman oldu.” Şeklinde görüş

beyan ederek Manfred Osman Korfmann'ın ölümünden kısa bir süre önce Müslüman olmasını yıllarca o bölgedeki Müslüman halk ile birlikte yaşamasından kaynaklı olduğu kabul edilebilir bir geröektir.. Bu durum ise; etkileşimin tek taraflı olmadığını bölgeye gelen bir turistin ya da araştırmacının da bölge halkından etkilendiğini göstermektedir. Müslümanlığın, Antik Yunan Tanrılarının, Şaman ağaçlarının bir ahenk içerisinde bir arada bulunması köyün başka dikkat çekici özelliklerinden biridir.

Sonuç

93 Harbi'nden sonra gelen göçmenler tarafından kurulan köyün Schliemann'ın kazıları ile başlayan Antik Yunan etkileşimi, Kofrmann'ın çalışmaları ve akabinde Opet'in arkeo-köy yatırımları ile katlanarak devam etmiştir. Köyün kadınlarının birçoğu aile ekonomisine katkısını, arkeo-köy dönüşüm sürecinin tamamlanmasının ardından halk eğitim merkezlerinde aldıkları eğitimlerle gelen yerli ve yabancı turistlere hediyelik eşya, takı, süs eşyası vb. ürünler satarak gelir sağlamaktadır. Bu da köyün yaşayışında çeşitli etkiler oluşturmaktadır. Gerek araştırma ekiplerinin uzun bir süre bulunduğu, gerekse de turistlerden dolayı oluşan kültürel etkileşimin köyün kültürünün dönüşümünde ne gibi etkilerinin olduğu incelenmiş, kaynak kişi beyanlarına yer verilmiştir. Ayrıca köydeki kazıları başlatan Schliemann ve Osman Korfmann'ın bölgedeki çalışmaları ve köye katkıları hakkında bilgiler verilmiştir. Yine köyün oluşum sürecinde dahi Antik Yunan kalıntılarının kullanarak ev, ibadethane gibi yapıların oluşturulmasına dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

Polat, Fecri ve İpek, Mübarek İpek (2018). "Balkanlardan Tefikiye Köyü'ne Son Troyalılar". *Derin Tarih Dergisi*,

Elektronik Kaynaklar

URL-1: "Son Troyalılar'ın Yaşayan İki Köyü: Tefikiye Köyü ve Çıplak Köy". <https://web.archive.org/web/20210625005821/https://www.rehbername.com/kesfet/tevfikiye-koyu-ve-ciplak-koy> (Erişim: 23.06.2024).

URL-2: "Troya Tefikiye Arkeo-Köy Projesi" <https://www.opet.com.tr/sosyal-sorumluluk-projeleri/troyatevfikiye-arkeo-koy-projesi> (Erişim: 23.06.2024).

Sözlü Kaynaklar

- KK.1: Nurten Albayrak, 1974, ortaokul, iřletmeci, Tefikiye Köyü.
KK.2: Recep Arslan, 1963, ilkokul, emekli, Tefikiye Köyü.
KK.3: Fatih Övüç, 1980, lise, çiftçi, Tefikiye Köyü.